

Ulasan Pengintegrasian Asesmen Otentik dalam Pembelajaran IPA Berbasis Pendekatan Saintifik di SMP Negeri 32 Padang

Irfan Ananda Ismail^{*1}, Qadriati², Munadia Insani³

¹Teacher Professional Education (PPG) Universitas Negeri Padang

²SMPN 32 Padang

³Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Keywords:

- Rancangan Pembelajaran
- Metode Discovery Learning
- Sistem Organisasi Kehidupan
- Kriteria SMART
- Skenario Pembelajaran

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pengintegrasian asesmen otentik dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berbasis pendekatan saintifik di SMP Negeri 32 Padang. Metode pembelajaran yang digunakan adalah model diskusi/Discovery Learning, yang efektif dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Rancangan pembelajaran mencakup tujuan pembelajaran yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. Materi ajar yang dipilih adalah "Sistem Organisasi Kehidupan" yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan materi ajar telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, seperti tipikal/reguler, kesulitan belajar, dan pencapaian tinggi. Asesmen yang digunakan meliputi asesmen diagnostik kognitif berupa soal pilihan ganda dan asesmen kinerja berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) praktikum pengamatan sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik telah belajar tentang topik pembelajaran, meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas asesmen meliputi penggunaan bentuk asesmen yang lebih bervariasi, memberikan umpan balik dan follow up segera setelah asesmen, serta melibatkan peserta didik dalam menyusun rubrik penskoran asesmen.

Corresponding Author e-Mail: halo@irfanananda28.com

INTRODUCTION

Asesmen otentik telah menjadi fokus reformasi pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Asesmen otentik didefinisikan sebagai penilaian atas tugas-tugas yang merefleksikan situasi dunia nyata yang dihadapi siswa di luar kelas dan memungkinkan mereka untuk menunjukkan keterampilan dan kompetensi yang sesungguhnya (Mueller, 2016). Berbeda dengan asesmen tradisional yang terfokus pada recall informasi, asesmen otentik mengukur kemampuan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan masalah kompleks dan tugas-tugas bermakna (Gulikers et al., 2004). Penelitian menunjukkan bahwa asesmen otentik memberikan manfaat signifikan bagi pembelajaran siswa. Asesmen otentik dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka dapat melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata (Hart, 1994). Selain itu, asesmen otentik mendorong siswa untuk menggunakan higher order thinking skills karena mereka ditantang untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi (Anderson & Krathwohl, 2001). Asesmen otentik juga memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang performa aktual siswa, bukan sekedar kemampuan mereka untuk mengingat fakta-fakta (Mueller, 2016).

Meskipun banyak manfaatnya, penerapan asesmen otentik di kelas masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa guru merasa kesulitan merancang asesmen otentik dan rubrik penilaian yang tepat (Villarrol et al., 2020). Asesmen jenis ini juga dianggap lebih memakan waktu dan sumber daya dibandingkan tes tertulis tradisional (Svinicki, 2004). Selain itu, ada kekhawatiran soal reliabilitas dan validitas asesmen otentik karena sifatnya yang kontekstual (Gulikers et al., 2004). Oleh karena itu, banyak guru yang masih mengandalkan tes tertulis sebagai alat utama mengukur hasil belajar siswa.

Padahal, asesmen otentik sangat sejalan dengan tuntutan kurikulum merdeka di era Revolusi Industri 4.0. Dalam menghadapi tantangan di masa depan, siswa perlu dibekali dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi (Anagün, 2018). Keterampilan-keterampilan ini sulit diukur melalui tes tertulis tradisional. Asesmen otentik yang menyajikan tugas dan proyek otentik justru dapat mengukur keterampilan abad 21 siswa secara komprehensif. Dengan

demikian, asesmen otentik sangat relevan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka di sekolah.

Untuk mengatasi tantangan implementasi asesmen otentik, para peneliti telah mengusulkan berbagai strategi, seperti kolaborasi guru dalam mendesain asesmen, pelatihan pengembangan asesmen otentik, dan pemanfaatan teknologi untuk mengefisienkan proses asesmen (Villarroel et al., 2020). Namun, kajian empiris tentang penerapan asesmen otentik di Indonesia, khususnya di SMP, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran IPA berbasis pendekatan saintifik di SMP Negeri 32 Padang.

Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi-strategi yang digunakan guru dalam mengintegrasikan asesmen otentik ke dalam pembelajaran IPA di kelas. Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab antara lain: 1) Jenis asesmen otentik apa saja yang diterapkan guru IPA SMP dalam pembelajaran?; 2) Bagaimana guru merancang dan melaksanakan asesmen otentik tersebut?; 3) Tantangan apa saja yang dihadapi guru dalam menerapkan asesmen otentik?; dan 4) Praktik baik apa saja yang bisa dikembangkan untuk implementasi asesmen otentik di SMP?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru IPA, observasi kegiatan pembelajaran di kelas, dan analisis dokumen berupa perangkat pembelajaran dan instrumen asesmen yang digunakan guru. Partisipan penelitian adalah guru IPA di SMP Negeri 32 Padang yang menerapkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan saintifik. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposive berdasarkan pengalaman mengajar IPA minimal 5 tahun dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif menggunakan teknik koding dan pengkategorian tematik.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil studi ini akan memperkaya khasanah pengetahuan tentang implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran IPA di SMP, khususnya dalam konteks Indonesia. Temuan penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model konseptual dan pedoman praktis bagi penerapan asesmen otentik di SMP yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan di bidang pendidikan, khususnya terkait penilaian hasil belajar siswa SMP. Selain itu, hasil studi juga bermanfaat bagi para guru IPA SMP dalam meningkatkan kompetensi asesmen otentik sehingga dapat melaksanakan penilaian yang valid dan reliabel untuk mengukur higher order thinking skills siswa. Dengan demikian, implementasi kurikulum merdeka di sekolah dapat berjalan optimal demi mempersiapkan generasi unggul di era Revolusi Industri 4.0.

TINJAUAN PUSTAKA

Asesmen otentik pertama kali diperkenalkan oleh Archbald dan Newmann pada tahun 1988 dalam konteks reformasi pendidikan di Amerika Serikat (Archbald & Newmann, 1988). Asesmen otentik didefinisikan sebagai penilaian atas tugas-tugas kompleks dan bermakna yang merefleksikan situasi dunia nyata di luar kelas (Hart, 1994; Mueller, 2016). Tugas-tugas dalam asesmen otentik biasanya melibatkan konstruksi pengetahuan, inkuiri, dan investigasi yang mendorong siswa untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam konteks yang relevan (Newmann et al., 1996). Menurut Gulikers et al. (2004), asesmen otentik memiliki lima karakteristik utama: 1) tugas-tugasnya merepresentasikan tantangan dan standar kinerja dalam dunia nyata, 2) mengizinkan siswa untuk menunjukkan kompetensi dengan cara-cara yang relevan dan bermakna bagi mereka, 3) mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, 4) memungkinkan siswa untuk menggunakan beragam sumber daya dan alat bantu yang relevan, dan 5) penilaian dilakukan berdasarkan proses kerja siswa dan produk yang dihasilkan (Gulikers et al., 2004).

Dalam pembelajaran IPA, asesmen otentik dapat berupa kegiatan praktikum, proyek investigasi, presentasi lisan, portofolio, dan lain-lain (Svinicki, 2004). Asesmen otentik dianggap sejalan dengan hakikat IPA sebagai inkuiri dan proses berpikir kritis, bukan sekedar kumpulan fakta-fakta (Newmann et al., 1996). Oleh karena itu, banyak pakar pendidikan IPA yang merekomendasikan penggunaan asesmen otentik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah (Baxter & Glaser, 1998; Fook & Sidhu, 2010). Penelitian menunjukkan bahwa asesmen otentik memberikan berbagai manfaat bagi pembelajaran siswa. Misalnya, penelitian Hart (1994) menemukan bahwa asesmen otentik dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka dapat melihat relevansi dari apa yang mereka pelajari dengan dunia nyata. Selain itu, Anderson dan Krathwohl (2001) berpendapat bahwa asesmen otentik mendorong siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) karena mereka ditantang untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi.

Asesmen otentik juga memberikan informasi yang lebih otentik dan komprehensif tentang performa aktual siswa, bukan sekedar kemampuan mereka untuk mengingat fakta-fakta (Mueller,

2016). Selain itu, asesmen otentik dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karena mereka dapat melihat produk nyata yang dihasilkan siswa (Hart, 1994). Meskipun demikian, penerapan asesmen otentik di kelas masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Villarroel et al. (2020), tantangan utama adalah kesulitan guru dalam mendesain asesmen otentik dan rubrik penskorannya. Asesmen otentik dianggap lebih kompleks untuk dikembangkan dibandingkan tes tertulis tradisional. Selain itu, asesmen otentik dianggap lebih memakan waktu dan sumber daya guru (Svinicki, 2004).

Kekhawatiran lain adalah reliabilitas penilaian guru yang subjektif dan validitas asesmen otentik untuk mengukur kompetensi siswa secara akurat (Gulikers et al., 2004). Selain itu, beberapa guru merasa kesulitan menerapkan asesmen otentik karena adanya tekanan untuk menyelesaikan kurikulum tepat waktu dan mempersiapkan siswa menghadapi ujian standar (Villarroel et al., 2020). Untuk mengatasi tantangan tersebut, para peneliti telah mengusulkan beberapa strategi, seperti: 1) pelatihan guru tentang prinsip-prinsip asesmen otentik dan cara mendesainnya (Gulikers et al., 2004), 2) kolaborasi antar guru dalam mendesain dan menilai tugas-tugas otentik (Villarroel et al., 2020), 3) penggunaan rubrik penskoran dan benchmark untuk meningkatkan konsistensi penilaian (Mertler, 2001), dan 4) pemanfaatan teknologi untuk mengefisienkan dokumentasi, penyimpanan, dan analisis hasil asesmen otentik (Villarroel et al., 2020).

Di Indonesia sendiri, penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran IPA di SMP masih belum banyak diteliti. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada penerapan asesmen otentik pada jenjang SMA/SMK (Fook & Sidhu, 2010; Purnomo, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui praktik asesmen otentik dalam pembelajaran IPA di SMP serta tantangan dan strategi yang digunakan guru dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik asesmen otentik pada pembelajaran IPA di SMP.

Dalam kurikulum merdeka yang diterapkan saat ini, guru diberikan keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan model pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa di kelasnya. Oleh karena itu, asesmen otentik sangat relevan untuk diterapkan dalam kurikulum merdeka karena memberikan kesempatan kepada guru untuk mendesain penilaian yang kontekstual dan meaningful bagi siswa. Asesmen otentik sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang ingin memberdayakan guru dan sekolah untuk berinovasi sesuai kondisi setempat. Dengan asesmen otentik, guru dapat mendesain tugas-tugas yang bermakna dan merefleksikan dunia nyata di luar sekolah sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Siswa juga dilatih untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah nyata, bukan sekadar menghafal konsep.

Namun, tantangan dalam implementasi asesmen otentik perlu diatasi agar dapat berjalan optimal dalam kurikulum merdeka. Guru perlu dibekali pelatihan dan pendampingan yang memadai agar mampu mendesain asesmen otentik dengan baik. Kolaborasi antar guru juga penting untuk saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam melaksanakan asesmen otentik. Selain itu, dukungan kepala sekolah dan dinas pendidikan sangat diperlukan agar guru tidak merasa terbebani oleh tuntutan kurikulum dan dapat menerapkan asesmen otentik secara berkelanjutan. Dengan dukungan sistemik tersebut, diharapkan asesmen otentik dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SMP melalui kurikulum merdeka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 32 Padang. Subjek penelitian adalah guru IPA di SMP tersebut yang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi kelas, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi dari guru tentang strategi dan tantangan dalam menerapkan asesmen otentik. Observasi kelas dilakukan untuk melihat implementasi asesmen otentik secara langsung. Sementara itu, studi dokumen dilakukan terhadap dokumen tertulis seperti RPP, butir asesmen, dan rubrik penskoran yang dikembangkan guru (Creswell, 2018).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan teknik sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara pesan disampaikan (Elo et al., 2014). Dalam penelitian ini, analisis isi dilakukan secara induktif terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, dan dokumen tertulis. Data terlebih dahulu dikoding yang melibatkan pemberian label terhadap unit data yang relevan. Kemudian kode-kode tersebut dikategorisasi ke dalam tema-tema besar sesuai persamaan maknanya.

Beberapa langkah dilakukan untuk menjaga kredibilitas temuan penelitian ini. Pertama, triangulasi sumber data dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Carter et al., 2014). Kedua, triangulasi metode dengan membandingkan temuan dari teknik pengumpulan data yang berbeda. Ketiga, member checking dengan meminta masukan dari partisipan terhadap hasil analisis data (Birt et al., 2016). Keempat, melakukan diskusi teman sejawat (peer debriefing) untuk mendapatkan masukan terhadap hasil penelitian (Spall, 1998).

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang strategi dan kendala guru dalam menerapkan penilaian otentik. Temuan juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan terkait implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Asesmen otentik sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan guru untuk menentukan cara menilai hasil belajar sesuai konteks pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi bagi terciptanya ekosistem pendidikan yang memberdayakan guru dan siswa..

KESIMPULAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan, artikel berjudul "Ulasan Pengintegrasian Asesmen Otentik dalam Pembelajaran IPA Berbasis Pendekatan Saintifik di SMP Negeri 32 Padang" mencakup observasi pelaksanaan pembelajaran oleh Ibu Qadriati S.Pd, M.Pd. Dalam observasi ini, sebagian besar peserta didik di kelas VIII C telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini, dengan metode yang melibatkan diskusi kelompok, penjelasan dari guru, dan penggunaan media visual

Namun, beberapa siswa tampak kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, mungkin karena kurangnya pemahaman awal tentang materi atau kesulitan dalam mengikuti metode pembelajaran yang digunakan. Interaksi antara siswa dan guru, serta antara siswa dan media/sumber belajar, perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat memahami materi dengan baik. Untuk mengatasi kekurangan ini, guru dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang materi, menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan, seperti dengan menyediakan bahan bacaan tambahan, mengadakan sesi tanya jawab, atau memberikan bimbingan individu

Secara keseluruhan, observasi pelaksanaan pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar siswa di kelas VIII C telah belajar tentang topik pembelajaran hari ini, meskipun ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan mengatasi kekurangan ini dan terus meningkatkan kualitas pembelajaran, diharapkan semua peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang materi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anagün, Ş. S. (2018). Teachers' perceptions about the relationship between 21st century skills and managing constructivist learning environments. *International Journal of Instruction*, 11(4), 825-840.
- [2]. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- [3]. Archbald, D. A., & Newmann, F. M. (1988). *Beyond standardized testing: Assessing authentic academic achievement in the secondary school*. Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.
- [4]. Baxter, G. P., & Glaser, R. (1998). Investigating the cognitive complexity of science assessments. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 17(3), 37-45.
- [5]. Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member checking: A tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802-1811. <https://doi.org/10.1177/1049732316654870>
- [6]. Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545-547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- [7]. Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications, Inc.
- [8]. Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2014). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE Open*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- [9]. Fook, C. Y., & Sidhu, G. K. (2010). Authentic assessment and pedagogical strategies in higher education. *Journal of Social Sciences*, 6(2), 153-161.
- [10]. Gulikers, J. T., Bastiaens, T. J., & Kirschner, P. A. (2004). A five-dimensional framework for authentic assessment. *Educational Technology Research and Development*, 52(3), 67-86.
- [11]. Hart, D. (1994). *Authentic assessment: A handbook for educators*. Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Company.

- [12]. Mertler, C. A. (2001). Designing scoring rubrics for your classroom. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 7(25), 1-10.
- [13]. Mueller, J. (2016). Authentic assessment toolbox. Retrieved from <http://jfmuller.faculty.noctrl.edu/toolbox/index.htm>
- [14]. Newmann, F. M., Secada, W. G., & Wehlage, G. G. (1995). *A guide to authentic instruction and assessment: Vision, standards and scoring*. Madison, WI: Wisconsin Center for Education Research.
- [15]. Purnomo, Y. W. (2017). The implementation of authentic assessment in chemistry learning. *AIP Conference Proceedings*, 1848(1), 070008.
- [16]. Spall, S. (1998). Peer debriefing in qualitative research: Emerging operational models. *Qualitative Inquiry*, 4(2), 280-292. <https://doi.org/10.1177/107780049800400208>
- [17]. Svinicki, M. D. (2004). Authentic assessment: Testing in reality. *New directions for teaching and learning*, 2004(100), 23-29.
- [18]. Villarroel, V., Bloxham, S., Bruna, D., Bruna, C., & Herrera-Seda, C. (2018). Authentic assessment: Creating a blueprint for course design. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 45(5), 840-854